

BO’LAJAK CHET TIL O’QITUVCHILARDA REFLEKSIV KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI

A.A.Musayeva

Toshkent davlat pedagogika universiteti

Chet tillar fakulteti, “Ingliz tili amaliy kursi” kafedrası o’qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqola bo’lajak chet til o’qituvchilarining xorijiy til o’qitish jarayonida refleksiv kompetensiyani rivojlantirish mazmuni, pedagogik va metodik talqini va refleksiv ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan o’ziga xos xususiyatlarni tahlil qilishga bag’ishlangan.

Kalit so’zlar: refleksiya, kasbiy kompetensiyasi, kommunikativ va kooperativ jihatlar, motivatsion, diskursiv.

Jahon ta’lim va ilmiy tadqiqot oliy ta’lim muassasalarida ta’limga ustuvor ahamiyat berish, uni rivojlantirish strategiyasi va yo‘nalishlarini belgilash, ta’lim maqsadlariga erishish va bo’lajak chet tili o’qituvchilarning o‘zini-o‘zi tashkil etishning turli shakllarini qo‘llab-quvvatlashda o’qituvchining hal qiluvchi rolini belgilash bo‘yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Shuningdek, universitetlar nafaqat bo’lajak chet tili o’qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, bo’lajak chet tili o’qituvchilarda chet tili orqali refleksiv rivojlantirish kompetensiyasini rivojlantirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarga alohida e’tibor berilmoqda.

Respublikamizda so‘ngi yillarda bo‘lajak chet tili o‘qituvchilarning tanlangan ta’limning ijtimoiy ahamiyatini anglashga tayyorligini rivojlantirish vazifalari, kasb-hunar va o‘zini-o‘zi tashkil etish, mustaqil kasbiy ta’lim qobiliyati, pedagogik faoliyatga motivatsion munosabatni rivojlantirish, shaxsiy va kasbiy o‘sishi bo‘lajak chet tili o’qituvchilarga chet tililarini o‘rgatishning pedagogik imkoniyatlarini rivojlantirishning me‘yoriy asoslari yaratilimoqda. “Ma’naviy taraqqiyotni ta’minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish, ta’lim sifatini oshirish bo‘yicha ta’lim tizimini zamon talablariga moslashtirish”[1] ustuvor vazifa etib belgilangan.

Metodik tayyorgarlik jarayonida bo‘lajak chet tili o‘qituvchilarning reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish mazmunini aniqlaganimizda, biz jamiyatning ijtimoiy tartibi kabi omillarning o‘rganilayotgan muammo bo‘yicha ta‘lim tizimiga ta‘siri; bo‘lajak chet tili o‘qituvchilarining universitetda kasbiy tayyorgarligi jarayonida ularning reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish xususiyatlari va imkoniyatlari; o‘qituvchilarning metodik tayyorgarlik jarayonida reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish modelining tizimli va funktsional xususiyatlari; reflektiv, aksiologik va shaxsiy-faoliyat yondashuvlarini amalga oshirish zarurati aniqlandi.

Metodik va pedagogik adabiyotlar va oliy ta‘lim tizimidagi tajribalarni tahlil qilish shuni ta‘kidlashga imkon beradiki, bo‘lajak chet tili o‘qituvchilarining metodik tayyorgarlik jarayonida reflektiv kompetensiyani rivojlantirish mazmunini, quyidagi metodik holatini hisobga olgan holda qurilishi muhim ahamiyat kasb etadi(1-rasm)

Auditoriyaning muammoli-variantiv qurilishi orqali pedagogik o‘zaro ta‘sir sharoitida bo‘lajak chet til o‘qituvchisining reflektiv hayotiy tajribasini aktuallashtirish

Bo‘lajak chet til o‘qituvchisini reflektiv kasbiy vazifalarni hal qilish orqali kasbiy yo‘naltirilgan faoliyatga jalb qilish

Bo‘lajak chet til o‘qituvchilarining reflektiv kompetensiyasiga kirish vositasi sifatida reflektiv algoritmini ishlab chiqish uchun o‘qitishning interfaol usullari va shakllaridan foydalanish.

1-rasm. Bo‘lajak chet tili o‘qituvchilarining pedagogik tayyorgarlik jarayonida reflektiv kompetensiyalarini rivojlantirishning metodik holatlari.

Yaxlit ko‘rinishni yaratish uchun metodik holatlarni har birining mazmun xususiyatlarini ko‘rib chiqamiz.

Birinchi metodik holat bu auditoriyaning muammoli-variantiv qurilishi orqali pedagogik o‘zaro ta‘sir orqali bo‘lajak chet tili o‘qituvchilarning reflektiv hayotiy tajribasini aktuallashtirish. Ushbu holatni ta‘kidlashimizda, reflektiv rivojlanishning asosi insonning bilimi va hayotiy tajribasi ekanligini ko‘rib chiqdik. Mulohaza yuritish uchun ichki tabiiy (genetik oldindan belgilangan) va tashqi boshlang‘ich (hayotda olingan bilim va tajriba) muhimdir[2].

Ikkinchi pedagogik jarayondagi metodik holat - bu bo‘lajak chet tili o‘qituvchilarni refleksli kasbiy vazifalarni hal qilish orqali kasbiy yo‘naltirilgan faoliyatga jalb qilishdir.

Muammoli ta‘lim mazmunining birligi vazifa bo‘lganligi sababli, muammoli ta‘lim mazmuni muammoli vazifalar tizimi bilan ifodalanishi mumkin, bizning tadqiqotimizda - professional refleksli vazifalar, ularning hal etilishiga yordam beradi. Bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy yo‘naltirilgan faoliyatga jalb qilish, bunday vazifalarga biz majoziy-mantiqiy, kognitiv-qidiruv, ijodiy, baholash-tuzatish vazifalari kiritiladi.

Yuqorida aytilganlar bo‘lajak chet tili o‘qituvchilarning reflektiv kompetensiyasini rivojlantirishning uchinchi metodik holat tanlashni tushuntiradi: refleksiv algoritmini ishlab chiqish uchun interfaol shakllar va o‘qitish usullaridan foydalanish, refleksiv kompetensiyasiga kirish vositasi kabilardur.

Biz asosiy tushunchalarning mohiyatini ochib beramiz va ularning sabab-oqibat munosabatlarini aniqlaymiz.

Biz pedagogik ish tajribasiga va o‘qitishning interfaol shakllari va usullarini va ularning funksiyalarini tahlil qilish natijalariga asoslanib refleksiv algoritmini ishlab chiqishga eng samarali yordam beradigan turlarning tavsifini taqdim etamiz va bo‘lajak chet tili o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv kompetensiyasini rivojlantiramiz:

- "**davra suhbat**i" (muammo, muammoni jamoaviy muhokama qilish yoki ma'lumotlar, g‘oyalar, fikrlar, takliflarni taqqoslash);

- **bahs-munozara** (bo‘lajak chet tili o‘qituvchi-boshlovchi mavzuni e‘lon qiladi va so‘zni xohlovchilarga, maxsus tayyorlaganlarga beradi. Bahsning borishini qisman yetakchi bo‘lajak chet tili o‘qituvchi belgilaydi, lekin asosan, oldindan aytib bo‘lmaydigan, emotsional xarakter egasi olib boradi); progressiv munozara (maqsad - bo‘lajak chet tili o‘qituvchilarni bir vaqtning o‘zida tegishli muloqot qobiliyatlari va qobiliyatlariga o‘rgatish bilan guruhdagi muammolarni hal qilish)[3];

- **munozara-tanlov** (barcha bo‘lajak chet tili o‘qituvchilar jamoalarga bo‘lingan, taklif qilingan yechimlarni baholash mezonlarini belgilaydigan hakamlar

hay'ati shuningdek, bo'lajak chet tili o'qituvchilardan iborat): yechimning chuqurligi, uning dalillari, mantiqiyligi, aniqligi, maqsadning muvofiqligi muhokama mavzusi va ball tizimi kelishib olinadi. Bo'lajak chet tili o'qituvchilar muhokamani olib boradi. Oxirida muammoli vaziyatni jamoaviy muhokama qilish taklif qilinadi. Keyin hakamlar hay'ati natijalarni e'lon qiladi, ularga sharh beradi;

- **erkin munozara** (mohiyat - bo'lajak chet tili o'qituvchilari guruhi natijaga erishmaydi, lekin faoliyat ichkarida davom etadi. Bunday ish to'liq bo'lmagan harakatlarni yodlashning yuqori sifati bilan ajralib turadi, shuning uchun bo'lajak o'qituvchilar tugallanmagan g'oyalar ustida o'ylashda davom etadilar.

Bizning talqinimizda, “Chet tili” fanini o'rganayotgan bo'lajak chet tili o'qituvchilarga o'zini-o'zi reflektiv kompetensiyani rivojlantirish uchun o'qitishning ushbu shaklini tanlash, mashg'ulotlarning barcha turlari har bir shaxsga xos bo'lgan ijobiy fazilatlarni rag'batlantirish, hayotiy ko'nikmalar (kelajakda chet tili o'qituvchilar sifatida) va o'z imkoniyatlari, qobiliyatlari, o'quv va kasbiy faoliyatiga, pedagogik o'zaro munosabatlar ishtirokchilariga ijobiy munosabatda bo'lishga undaydi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” PF-60-son farmoni / <https://lex.uz/docs/5841063>.

2. Давыденко, Т.М., Шумакова, И.А. Рефлексивная научно-образовательная среда вуза: методологические проблемы [Текст] / Т.М. Давыденко, И.А. Шумакова // Научные ведомости Белгородского гос. ун-та. Серию : Философия. Социология. Право. - 2009. - Т. 10. - № 9. - С. 19-24.

3. Доманский Е.В. Рефлексия как элемент ключевой образовательной компетенции // Интернет-журнал "Эйдос", 2003. [Электронный ресурс]. URL: http://www.eidos.ru/journal/2003/1_016.htm.